

Tolibboy Adirov, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot
universiteti tel: (97) 827-77-27 Email:
tolibboyadirov1960@gmail.com

PEDOGOGIK TEXNOLOGIYALAR – MUVAFFAQIYATLAR GAROVI

Annotasiya. Ushbu maqolada o'qituvchining metodik tayyorgarlik darajasini ko'tarish masalasi, metodik tayyorgarlikning maqsadi muhokama qilinadi. Bugungi kunda matematika qo'llanilmaydigan yoki tatbiq etilmaydigan sohaga biror-bir misol keltirish amri mahol. Hozirgi kunda matematika fan va iqtisodiyotni nazariy, amaliy va ilmiy jihatdan o'rganish uchun universal qurolga aylanib bo'ldi.

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос повышения уровня методической подготовки преподавателей, а также обсуждаются цели методической подготовки. В настоящее время нет ни одной сферы деятельности в которой не использовалось бы математика. На сегодняшний день математика стала универсальным аппаратом для изучения теоретических, практических и исследовательских работ во всех отраслях науки и экономики.

Abstract. This article discusses the issue of improving the level of methodological training of teachers, and also discusses the goals of methodological training. Currently, there is not a single field of activity that does not use mathematics. Today mathematics has become a universal apparatus for the study theoretical, practical and research works and in all branches of science and economics.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, uzluksiz ta'lim, ta'lim texnologiyalari, pedagogik ta'lim, pedagogik mahorat, axborot kommunikatsiya texnologiyasi

Ключевые слова: система образования, непрерывное образование, образовательные технологии, педагогическое образование, педагогические навыки, информационные и коммуникационные технологии

Keywords: education system, continuing education, educational technologies, teacher education, pedagogical skills, information and communication technologies

Har bir jamiyatning kelajagi uning ajralmas qismi bo'lgan ta'lim tizimining qay darajada rivojlanganligi bilan belgilanadi. Mustaqillikni mustahkamlashning strategik yo'lida og'ishmay davom etayotgan va iqtisodiyotni erkinlashtirish yo'lga kirib borayotgan mamlakatimizda ta'lim tizimini isloh qilish, unga rivojlangan mamlakatning ilg'or texnologiyalarini joriy qilish milliy qadriyatimizni singdirgan holda ta'limni tashkil etish, bu jarayonni puxta va samarali amalga oshirish ishlari bugungi kunda davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Mamlakatimizda uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilishning tashkiliy ilmiy va metodik asoslari yaratildi, asosiy maqsad esa, komil inson va yetuk malakali raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash, deb belgilandi. "Kadrlar tayorlash milliy dasturi"ning asosiy tarkibiy qismlarini shaxs, davlat va jamiyat, uzluksiz ta'lim, fan va ishlab chiqarish tashkil etib, ular o'zaro bog'liq holda namoyon bo'ladi. Mazkur hujjat talablarini amalga oshirish esa ta'lim tizimini tubdan qayta qurishni, ya'ni xalq ta'limini taraqqiyotining konseptual qoidalarini qayta ko'rib chiqishni va uni qisqa vaqt ichida ijobiy hal qilishni taqozo etadi. Bu vazifalarning hal etilishi jahon ilmiy jamg'armasidagi juda katta hajmli axborot fondidan nimani ajratib olish, qancha va qanday o'qitish masalalarining yechimi bilan bevosita bog'liqdir. Ana shu kesimda ta'lim texnologiyalarini joriy etish bilan aloqador zamonaviy muammolar oydinlashadi. Qolaversa, ushbu yo'nalishdagi ishlarni yanada kengroq davom ettirishni davr taqozo etmoqda. Pedagogik ta'lim amaliyotida kasbiy tayyorgarlik bilan bog'liq ayrim masalalarning o'z aksini yaxshi topmaganligi ham tegishli o'qitish metodikalarining takomillashuvini dolzarb masalaga aylantirib qo'yimoqda.

Gerbert Spenser ta'kidlaganidek: «Talimning buyuk maqsadi bilim berish emas, balki hatti-harakatlarga o'rgatishdir». Yoxud, mavjud ta'lim tizimimizda aksariyat hollarda o'qitishdan maqsad, talabalarga bilim berish yakuniy natija sifatida qaralsa, jahon miqyosida esa, o'zlashtirilgan bilimlarni amalda qo'llash talimning yakuniy natijasi deb qaralishini e'tirof etish lozim.

Rivojlangan g'arb mamlakatlari ta'lim tizimida, ayniqsa, oliy ta'lim tizimida darslarni keys usulida o'tish keng yo'lga qo'yilgan. Masalan, Garvard (AKSh) universiteti moliyaviy menejment mutaxassisligi bo'yicha tahsil olayotgan magistrantlar o'qish davrida, banklarda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan 2,5 mingta keysga javob topgandan so'ngina, diplom olish huquqiga ega bo'ladilar. Xo'sh, bu uslubning boshqa uslublardan afzalligi nimada? Kuzatishlar ko'rsatdiki, "Case study" usulida ta'lim olgan talabalar shaxsida quyidagi professional sifatlar shakllanar ekan:

-kritik (mustaqil, ijodiy) fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi;

- obektiv (haqqoniy) bo'lishga o'rgatadi;
- amaliyotva nazariyani uzviy bog'lay olish ko'nikmalarini shakllantiradi;
- har xil muammoli vaziyatni yangicha shakllantirishga yordam beradi;
- vaziyatlarni hal etishda, unga tasir etuvchi omillarning mavjudligi va ularning tasirini etiborga olishga o'rgatadi;
- boshqalar fikrini ham qabul qila olish malakasini shakllantiradi;
- savol berish madaniyatini o'rgatadi;
- qabul qilingan qaror uchun mas'ullik hissini tarbiyalaydi.

Keyslar o'zi nima? Keyslar dars mavzusiga mos keluvchi hayotiy vaziyatlar bo'lib, unga gazeta yoki jurnalda chop etilgan, radio va televideniya berilgan ma'lumotlar axborot manbai sifatida ishlatilishi mumkin. Vaziyatli keyslarni tuzish va darsga tadbiiq etish nihoyatda og'ir vazifa bo'lib, u o'qituvchidan juda yuqori kasbiy va pedagogik mahoratni talab etadi.

Bu uslub an'anaviy dars uslublaridan tubdan farq qilib, u o'z oldiga mavzu matnini o'zlashtirishdan tashqari bu mavzu ichidagi muammolar maydonida fikrlay olish ko'nikmalarini paydo qilishni ham maqsad qilib qo'yadi. Uslub tadbiiq'ining natijasi faqat tayyor bilimni o'zlashtirish bo'lib qolmay, kasbiy faoliyat malakalarini ham shakllantirishdan iborat.

Uslub texnologiyasi quyidagicha: avval o'quvchilar keys matnini sinchiklab o'qib chiqib, uni shu dars mavzusining ma'ruzalar matni yohud darsliklardan foydalangan holda o'rganadilar. So'ngra muhokamaga o'tiladi. Bunda o'qituvchi savollarni tartibga soluvchi, javoblarni hisobga oluvchi va munozarani uzluksizligini ta'minlovchi shaxs sifatida ishtirok etadi.

Keys uslub metodologik kontekst sifatida o'z ichiga modellashtirish, majmual tahlil, muammoli usul, xayoliy eksperiment, tasvirlash uslublari, tartiblash usullari va o'yinli usullarni olgan murakkab sistema deb qaralishi mumkin.

Hozirgi paytda aksariyat metodist va pedagog-olimlar pedagogik texnologiyalar o'quvchi yoki talabalarga ta'lim-tarbiya berishda ko'zlangan maqsadga erishishni to'la kafolatlaydi, deb qarashmoqda. Lekin bunday fikrlarni obyektiv haqiqat o'rnida qabul qilib bo'lmaydi, chunki bunda obyekt shaxs bo'lib, uning ongi taklif qilinayotgan texnologiyani to'laligicha qabul qila olmaydi, aksincha, uni inkor qilishi ham mumkin. Shuning uchun, zamonaviy

pedagogik texnologiyalarni o'quv jarayoniga kiritishda uning boshqaruvchisi bo'lgan o'qituvchigina ko'zlagan maqsadga erishishning bosh kafolatchisi boladi [1]. Agar shu nuqtai nazardan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak, yangi pedagogik texnologiyalar va uning asosiy negizi axborot kommunikatsiya texnologiyasini ta'lim tizimiga joriy etishda uning boshqaruvchisi bo'lmish o'qituvchining tayyorgarlik darajasini birinchi o'ringa qo'yish lozim. Shu sababli pedagogik jarayonlarni kun tartibidagi aksariyat dolzarb mavzularining ijobiy va maqsadga muvofiq tarzda hal qilinishi ko'p jihatdan o'qituvchining salohiyati va metodik mahoratiga bog'liqdir.

Pedagogik texnologiya - o'qitish jarayonlarini optimal tashkil etish demakdir. O'quv materiallarini tanlash, qayta ishlab o'quvchi yoki talabalarning kuchiga o'zlashtirish xususiyatiga moslab shakl va hajmini o'zgartirish ham ta'lim texnologiyasiga aloqadordir. Pedagogik texnologiya - o'z navbatida ta'lim - tarbiyaning obyektiv qonuniyatlari va diagnostik maqsadlari asosida o'quv jarayonlari va ta'lim - tarbiyaning mazmuni, metod va vositalarini ishlab chiqarish tizimidir. Ya'ni fan va texnika yangiliklarini o'zida mujassamlashtiradigan o'quv jarayonidir.

Pedagogik texnologiyaning umumpedagogik xususiy va kichik darajalari farq qilinadi. Bundan tashqari sezgi a'zolari orqali bilim olishni ifodalaydigan empirik va moddiy hamda ma'naviy olam haqidagi bilimlarni kengaytiruvchi kognitiv, ijodiy va faollik va o'quv izlanish mehnatga asoslangan evristik tadqiqot yaratish faoliyati bilan bog'liq kreativ axborot va ma'lumotlarni qayta ishlash va o'zlashtirish evaziga ta'lim tarbiya beruvchi inversion o'zlashtirilgan bilimlarni omixtalab tugal tafakkurga olib keluvchi integrativ, yosh va individual xususiyatlarni hisobga olib o'qitishga tayanuvchi adaptiv ta'lim oluvchi va tarbiyalanuvchi hamda shaxs bilan o'qituvchi munosabatidagi tenglik va adolatlilikka bo'ysunuvchi inklyuziv kabi pedagogik texnologiyalarning yo'nalishlari shakllangan. Ta'lim turlari va yo'nalishlari ixtisoslik va mutaxassislik tasnifiy hamda ta'lim muassasining o'ziga xosligi asosida xususiy texnologiya joriy etiladi. O'qitishning asosiy shakli bo'lgan dars va uning bevosita davomi bo'lgan darsdan tashqari ishlarda kichik texnologiyalar qo'llaniladi. Hamda ular lokal pedagogik samaraga olib borishi lozim. Pedagogik texnologiya va pedagogik faoliyat hamda o'qituvchi professiogrammasi bir butun jarayon yoki hodisa tarzida tasavvur qilinadi. Shu nuqtai nazardan, pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat o'zaro qondosh egizakdir. Pedagogik texnologiyani o'qitish jarayonida qo'llash sifat va samaradorlikning yetakchi omillaridan biridir [2].

Pedagogik texnologiya eng murakkab jarayon insonning ta'lim tarbiyasi bilan shug'ullanishda asosiy vosita bo'lgani ham tarixiy va nazariy, ijtimoiy,

falsafiy, metodologik, pedagogik, didaktik, fiziologik, iqtisodiy, mafkuraviy, huquqiy-me'yoriy amaliy va boshqa asoslari insoniyat jamiyatiga sezilarli xizmat kelib kelmoqda.

Bunday hamkorlikni uzviy va uzluksiz ravishda davom ettirish ta'lim tizimini takomillashtirish va uning mazmunini chuqurlashtirish hamda ko'pgina tashkiliy-tarbiyaviy ishlar bilan bog'liqdir. Ikkinchi tomondan esa, bevosita ushbu masalani amalga oshirishga burchli bo'lgan pedagog kadrlar zahirasini shakllashtirish va ularni zamon talablari bilan hamnafas tarzda kasbiy faoliyat yuritishga tayyorlash davlat va jamiyat o'rtasidagi ulkan vazifadir.

Xulosa qilib aytganda, ta'limning asosi –o'qituvchining o'quvchilarga yetkazadigan mo'l-ko'l axborotini esda olib qolishi emas (garchi bu muhim vazifa bo'lsa-da), balki bu axborotni olish jarayonida o'quvchilarning o'zlari aktiv ishtirok etishi, ularning mustaqil fikr yuritishini, mustaqil bilim olish qobiliyatini, oz-o'zicha ma'lumotini oshirish qobiliyatini asta-sekin shakllantirib borishdan iborat bo'lmog'i lozim

Adabiyotlar

1. Кудрявцев Л.Д, Современная математика и ее преподавание.-М.: Наука, 1980, 132 с.
2. Adirov T.X., Raximova D.D. Matematika o'qitishda keys texnologiyasini qo'llash. "Matematika va uni o'qitishning innovatsion metodlari" Toshkent. "Extremum press" nashriyoti. 2015
3. Christopher Dougherty. Introduction to Econometrics. Oxford University Press, 2011. – 573 p.
4. Валентинов В.А. Эконометрика: Учебник. –М.: ИТК «Дашков и К°», 2009. – 367 с.
5. Hall P., Welsh A.H. Adaptive estimates of parameters of regular variation// Ann. Stat. 1985. V.13. No.1 P. 331-341.
6. Häusler E., Teugels J. L. On asymptotic normality of Hills estimator for the exponent of regular variation// Ann. Stat. 1985. V.13. No.2. P. 743-756.
7. Csörgö S., Deheuvels P and Mason D.M. Kernel estimates of the tail index of a distribution. Ann Statist. 1985, v.13, №3, p.1050-1077.
8. Гафуров М.У., Адиров Т.Х. Центральная предельная теорема для ядерной оценки параметра обобщенного распределения Вейбулла. Доклады Академии наук Республики Узбекистан, 1991, №10
9. Адиров Т.Х., Хамдамов И.М. Асимптотические свойства оценок неизвестных параметров семейства распределений, В сб.

“Асимптотические задачи теории вероятностей и математической статистики”, Ташкент, Фан.1990.12-18.

10.Сенета Е. Правильно меняющиеся функции.:Наука, 1985-с.24,142